

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЙНОЙ АНДРАГОГИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Национальный институт художеств и дизайна имени Камолитдин Бехзода

Факультет Музееведения Магистр 2 курса

Сираджитдинова Истора

«...Современная цивилизация — это, в сущности, музейная цивилизация. В том смысле, что многие предметы, явления и идеи во все ускоряющемся времени стремительно деактуализируются, становясь реальными или потенциальными объектами музеефикации.»

Лев Семёнович Рубинштейн

Данная статья посвящена проблемам развития музейной андрагогики в Узбекистане. Взрослая аудитория – это та часть музейных посетителей, которой по традиции уделяется меньше всего внимания, она нуждается в альтернативных возможностях получения музейной информации. Эта аудитория исключительно разносторонняя. В соответствии с нашими представлениями это: люди от 45 лет и старше; разные по своему социальному, профессиональному и образовательному статусу; но, что абсолютно точно, не являющиеся экспертами в музейной среде; хотя, вероятно, на базовом уровне знакомые с музеем; те, кто потенциально может посетить музей в самой неожиданной и непредсказуемой группе, смешанной

по социальному составу, например: друзья, семья, клубы и объединения, участники формальных и неформальных образовательных программ, туристы и т.д.. Главная цель – раскрыть возможности для продуцирования новой дискуссии, с отсылкой к идее – синерезису, в соответствии с которой музей может выстраивать и проводить общение со взрослой аудиторией, опираясь на более широкую теоретическую и философскую основу Развитие музейной культуры взрослого посетителя - во многих аспектах андрагогическая проблема. Работники музеев постоянно ищут способы формирования целевой аудитории, формы общения с посетителями, ориентируясь на уровень их готовности понимать язык, на котором говорят с ними в музее история, культура, время. Любой из экскурсоводов музея по определению андрагог. Одним из важнейших принципов его работы является адресность предлагаемой информации дифференцированный подход к посетителям. Музейная аудитория различается по социально-демографическим признакам (возраст, пол, национальность, образовательный уровень, профессиональная принадлежность, место жительства). Как правило, именно образовательный уровень и предыдущий культурный опыт определяют отношение людей к музею, к его экспонатам и культурно-образовательным программам. Музейного педагога (точнее, андрагога) в первую очередь интересует:

- отношение посетителей к музею вообще;
- направленность их интересов (случайные посетители выставки, слушатели лектория, курсов выходного дня, тематических образовательных программ, "друзья" музея и др.);
- степень готовности к восприятию музейной культуры (ориентация в предметной области, знание языка музея, наличие предварительной информации об экспозиции).

Для того чтобы составить достаточно полное и объективное представление обо всех этих вопросах, андрагогу необходимо владеть навыками экспресс- диагностики. Тогда появляется возможность исходить из

актуальных интересов и потребностей людей, находящихся перед ним. В зависимости от полученных данных он корректирует свои профессиональные задачи и выбирает язык общения - профессиональный, эмоционально-ассоциативный, популяризаторский или иной. По данным Государственного Русского музея, выделено пять основных групп мотивов посещения музея: общепознавательные; конкретно-познавательные (ориентация на определенные произведения, экспозиции, выставки); эмоциональные (получение положительных впечатлений, поднятие настроения); воспитательные (по отношению к детям и знакомым); квазихудожественные (случайные посещения, заполнение свободного времени).

В соответствии с принципами андрагоги работник музея, безусловно, призван уважать право посетителя на индивидуальность восприятия, на собственную внутреннюю реакцию, которая может не совпадать с откликом, "запланированным" авторами экспозиции. Сегодня для экскурсовода уже недопустимо подавлять слушателей информацией или программировать их восприятие собственными образами и оценками. Его основной задачей является приглашение к диалогу, размышлению по поводу художественных, технических, естественно-научных, исторических материалов, которые представлены в залах музея.

Андрогог - «ведения взрослого» предполагает освоение андрогогом соответствующих основ деятельности, у истоков которой находится понимание сущности идеи непрерывного образования как учения человека на протяжении всей жизни. В этом процессе андрогог играет сопутствующую роль. Взрослый человек, выступая активным субъектом образовательного процесса, сам определяет меру своей включенности в него и степень потребности во взаимодействии с преподавателем. Игнорирование андрогогом этого принципиального положения приводит обычно к негативным эффектам.

Впервые обозначение словом «андрагогика» сферы деятельности, связанной с обучением взрослых, встречается в книге немецкого историка эпохи Просвещения Александра Каппа о педагогических взглядах Платона. Таким образом, практика просвещения взрослых имеет столь же древние исторические корни, как и детское обучение и воспитание. В самом деле, чем, как не андрагогикой, занимались Пифагор, Сократ, Платон, великие философы, политические деятели, литераторы, ученые всех веков и народов, вносявшие свой вклад в просвещение и духовное развитие огромных масс, увлекаая их силой своего ума, духа, эмоций? Для своих непосредственных учеников, соратников, последователей они являлись подлинными Учителям

Самообразование во взрослом возрасте, независимо от желания самого человека, всегда приобретает андрагогический оттенок. В рамках информального образования он также становится «сам себе андрагогом». Для этого необходимо четко представлять свой образовательный потенциал, осмысливать свои образовательные потребности, цели, мотивы; представлять структуру процесса обучения; уметь рефлексировать над его результатами. Все это связано с волевыми усилиями и способностью к самоорганизации.

Итак, как музей должен встречать взрослую аудиторию? В целом, классифицируя взрослую аудиторию, можно выделить 5 групп: 1. Поклонники (почитатели) славного прошлого. Для них музей – это данность, своего рода урок истории. Часто они не согласны с модернизацией музея: они отвергают современные подходы, (в отношении тематических выставок), современные архитектурные формы музейных зданий и соседство современных и древних произведений искусства в залах музея. Как правило, они приходят в музей в одиночку (без сопровождения эксперта), а зачастую сами являются экскурсоводами для своих друзей. 2. Туристы, иностранцы, организованные в группы. Они воспринимают музей как туристический продукт, по которому их водят лицензированные или нелицензированные гиды. В этом случае «урок истории» снова превалирует. 3. Одиночные посетители. 4. Смешанная группа

посетителей: они ходят по музею самостоятельно и обсуждают друг с другом увиденное. 5. Участники параллельных музейных мероприятий посетители мастерских, лекций, семинаров, рекреационных мероприятий, воскресных дней семьи, праздников, например, «Международного дня музеев» и многих других. По отношению к последней категории нужно уточнить, что параллельные музейные мероприятия не обязательно должны соотноситься с концепцией музея и они не должны проводиться как стимулы к тщательному изучению этого музея. В большинстве случаев, это культурно-массовые мероприятия самого разного масштаба: классические музыкальные конкурсы местной консерватории, театральные постановки, спектакли, концерты, научные встречи, тематические лекции и т.д. Они основаны на идее использования музейной среды и ее престижа в более широком понимании, связанном с досугом или сочетанием взаимодействия познавательных, развлекательных и социальных форм. В рамках параллельных мероприятий музейная среда используется как предлог, а не как главная причина. Другими словами, эти события не представляют собой крепкую основу для образовательной музейной политики в работе со взрослой аудиторией, и они должны рассматриваться как хорошая альтернатива в деле знакомства с музеем, но не образования в чистом виде. Так как же все таки можно модернизировать музейное дело и вовлекать взрослое поколение? В первую очередь, важно откровенно показывать в экспозициях, выставках музеев все плюсы и минусы истории страны, регионов. Необходимо попытаться избавиться от идеологических клише, искажений, перекосов.

Конечно, необходимо внедрение современных, в том числе информационных технологий. Сегодня ведется большая работа по созданию Государственного национального фонда. Скоро появятся 10 ведущих виртуальных музеев страны в интернете. Почти все музеи имеют свои сайты.

Другим инновационным походом может служить взаимосвязь музеев и мастеров. Нужно развивать творческую деятельность мастеров декоративно-

прикладного искусства, художников, реставраторов, работающих по индивидуальным заказам. Их деятельность лежит в сфере интересов музеев или имеет поисковый характер, музеи стараются выступать в качестве патронирующей организации, выделяя для них помещения, представляя возможность ближе ознакомиться с коллекциями по профилю их деятельности, оказать содействие и методическую помощь в их профессиональной деятельности. Единственное условие – открытый для посетителей характер деятельности. Музеями Самарканда, Бухары, Хивы, Нукуса многое сделано для привлечения зарубежных и отечественных туристов разных возрастов. Так же существует множество постановлений и законов для дальнейшего развития музея и музейных программ для представителей различных профессий и возрастов.

Учитывая все то, что делается на данный момент есть множество возможностей для совершенствования, модернизации, музейного дела и в частности для привлечения взрослого поколения в музеи .